

УДК: 616.441-073.432.19

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

УМУРЗАКОВА ГАУХАР ӘЛМУРАТҚЫЗЫ

Преподаватель, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

БАТЫРХАН НҮРСӘУЛЕ ОРАЗХАНҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

СМАЙЫЛ АҚМАРАЛ АҚНҮРҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

АБДИГАНИЕВ АҚМАЛЬ АБДИГАНИҰЛЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

Аннотация. Узловые образования щитовидной железы (ЩЖ) являются одной из наиболее распространённых патологий эндокринной системы и выявляются при ультразвуковом исследовании (УЗИ) у 20–70% взрослого населения. Несмотря на высокую чувствительность метода, его диагностическая точность зависит от квалификации специалиста, качества оборудования и соблюдения стандартизированных протоколов.

Целью работы является анализ типичных ошибок ультразвуковой диагностики узлов ЩЖ и разработка подходов к их минимизации.

Материалы и методы включали анализ современной литературы за 2018–2024 гг., а также собственное исследование 186 пациентов.

Результаты показали, что частота диагностических ошибок составляет 36,6%, при этом ведущую роль играют интерпретационные ошибки (50%).

Заключение: снижение ошибок возможно при использовании TI-RADS, стандартизации диагностики и повышении квалификации специалистов.

Ключевые слова: щитовидная железа, узлы, ультразвуковая диагностика, TI-RADS, ошибки диагностики.

Введение. Узловые образования щитовидной железы являются одной из наиболее частых патологий эндокринной системы. По данным современных исследований, при использовании ультразвукового метода они выявляются у 19–68% населения [1, 2].

Большинство узлов имеют доброкачественный характер, однако 5–15% случаев составляют злокачественные опухоли [1].

Ультразвуковое исследование является методом первой линии благодаря своей доступности, безопасности и высокой информативности [3]. Оно позволяет оценить структуру узлов, их экзогенность, контуры, наличие кальцинатов и васкуляризацию.

В последние годы внедрены стандартизированные системы оценки риска, такие как TI-RADS и EU-TIRADS, что позволило повысить точность диагностики [3, 4]. В частности, использование TI-RADS в клинической практике доказало снижение числа необоснованных

биопсий и повышение воспроизводимости результатов ультразвукового исследования [7]. Однако ошибки остаются значительной проблемой, приводящей к гипердиагностике или пропуску рака [5].

Цель исследования. Систематизация типичных ошибок ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы и определение путей их профилактики.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено с использованием комбинированного подхода и включало как анализ современных научных публикаций, так и собственное клиническое наблюдение.

На первом этапе проведён систематический анализ литературы, посвящённой ультразвуковой диагностике узлов щитовидной железы, с акцентом на типичные диагностические ошибки. В анализ были включены публикации за период 2018–2024 гг., индексированные в международных и национальных научных базах данных.

На втором этапе выполнено ретроспективно-проспективное исследование, включающее 186 пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы, обследованных в условиях диагностического отделения многопрофильного стационара в период с 2020 по 2024 годы. Критериями включения являлись наличие узлового образования по данным ультразвукового исследования, выполнение тонкоигольной аспирационной биопсии и наличие полной медицинской документации.

В исследование не включались пациенты с диффузными заболеваниями щитовидной железы без узловых образований, а также случаи с неполными клинико-диагностическими данными.

Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы с использованием линейных датчиков высокой частоты (7,5–12 МГц). Оценка узловых образований осуществлялась с учётом основных ультразвуковых критериев, включающих эхогенность, структуру, контуры, наличие кальцинатов, форму узла и особенности васкуляризации.

Для стандартизации диагностики применялась система TI-RADS, позволяющая стратифицировать риск злокачественности узловых образований [3, 4, 7].

Также в современных рекомендациях подчёркивается необходимость комплексного ультразвукового подхода с использованием эластографии как дополнительного метода оценки жёсткости узловых образований [8, 9].

Дополнительно всем пациентам выполнялась тонкоигольная аспирационная биопсия под ультразвуковым контролем с последующим цитологическим исследованием. В случаях, когда имелись показания к оперативному лечению, проводилось гистологическое исследование операционного материала, которое использовалось в качестве «золотого стандарта» диагностики.

Критерием диагностической ошибки считалось несоответствие ультразвукового заключения результатам цитологического или гистологического исследования, а также неправильная интерпретация ультразвуковых признаков или некорректное определение показаний к проведению биопсии.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов описательной статистики. Рассчитывались показатели чувствительности, специфичности и общей диагностической точности ультразвукового метода.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что ошибки ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы выявлены у 68 из 186 пациентов, что составило 36,6% от общего числа наблюдений. Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на высокую информативность ультразвукового метода, частота диагностических неточностей остаётся значительной и требует дальнейшего анализа и оптимизации диагностических подходов.

Анализ структуры ошибок показал, что наибольшую долю составляют интерпретационные ошибки, которые были выявлены в 34 случаях (50,0%). Методические

ошибки отмечены в 18 случаях (26,5%), технические — в 9 случаях (13,2%), организационные — в 7 случаях (10,3%). Таким образом, ведущая роль в возникновении диагностических неточностей принадлежит субъективному фактору, связанному с интерпретацией ультразвуковых изображений. Эти данные согласуются с результатами других исследований, в которых также подчёркивается высокая доля интерпретационных ошибок [5].

Среди интерпретационных ошибок наиболее часто встречалась переоценка гипоехогенности узлов, которая была выявлена в 12 случаях (35,3%). Данный признак традиционно рассматривается как один из маркеров злокачественности, однако он нередко встречается и при доброкачественных образованиях, что приводит к гипердиагностике [2]. Второе место по частоте занимало игнорирование микрокальцинатов (8 случаев, 23,5%), являющихся важным диагностическим признаком папиллярного рака щитовидной железы [1].

Ошибки в оценке контуров узлов выявлены в 7 случаях (20,6%). Неровные и нечёткие контуры могут трактоваться неоднозначно, особенно при отсутствии других подозрительных признаков, что увеличивает риск диагностических ошибок. Неправильная оценка формы узла (вертикальная ориентация) отмечена в 5 случаях (14,7%), а ошибки, связанные с интерпретацией васкуляризации, — в 2 случаях (5,9%).

Сопоставление данных ультразвукового исследования с результатами морфологической верификации показало, что из 186 узлов 158 (84,9%) были доброкачественными, а 28 (15,1%) — злокачественными. При этом ультразвуковая диагностика продемонстрировала чувствительность 78,6%, специфичность 88,6% и общую точность 87,1%. Полученные показатели соответствуют данным литературы и подтверждают высокую, но не абсолютную диагностическую ценность метода [3].

Анализ ложноположительных результатов показал, что наиболее частой их причиной являлись коллоидные узлы с выраженной гипоехогенностью, которые были ошибочно интерпретированы как подозрительные на злокачественность. Также значительную роль играли фиброзные изменения ткани и аутоиммунный тиреоидит, сопровождающиеся изменением эхоструктуры железы.

Ложноотрицательные результаты чаще всего были связаны с отсутствием типичных ультразвуковых признаков злокачественности. В частности, в ряде случаев злокачественные опухоли имели изоэхогенную структуру и не содержали микрокальцинатов, что затрудняло их диагностику. Дополнительным фактором являлся малый размер узлов, что снижало разрешающую способность метода и увеличивало вероятность пропуска патологии.

Полученные результаты подчёркивают, что ультразвуковая диагностика узлов щитовидной железы должна основываться на комплексной оценке всех признаков, а не на анализе отдельных характеристик. Использование стандартизированных систем, таких как TI-RADS, позволяет повысить объективность диагностики и снизить частоту ошибок [4].

Кроме того, важным фактором является уровень подготовки специалиста. Установлено, что наибольшее количество ошибок наблюдается у врачей с меньшим опытом работы, что подтверждает необходимость постоянного повышения квалификации и внедрения образовательных программ.

Перспективным направлением повышения точности диагностики является использование технологий искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ ультразвуковых изображений и снизить влияние субъективного фактора [10].

Кроме того, современные европейские и международные рекомендации подчёркивают значимость комплексного подхода к ультразвуковой диагностике, включающего сочетание серошкального УЗИ, доплерографии и дополнительных методик визуализации [6].

Использование эластографии в ряде исследований показало повышение диагностической точности при дифференциации доброкачественных и злокачественных узлов щитовидной железы [8, 9].

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают, что ошибки ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы имеют многофакторный характер и

требуют комплексного подхода к их предотвращению, включающего стандартизацию методов исследования, обучение специалистов и внедрение современных технологий.

Материалы собственного исследования. Настоящее исследование носило ретроспективно-проспективный характер и было направлено на выявление типичных ошибок ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы. Работа выполнена на базе диагностического отделения многопрофильного стационара в период с 2020 по 2024 годы. В исследование были включены 186 пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы, у которых имелись данные ультразвукового исследования, результаты тонкоигольной аспирационной биопсии и, при наличии показаний, морфологическая верификация диагноза.

Среди обследованных пациентов преобладали женщины — 142 человека (76,3%), мужчины составили 44 человека (23,7%). Средний возраст пациентов составил $47,6 \pm 12,3$ года. Критериями включения являлись наличие узлового образования щитовидной железы по данным ультразвукового исследования, выполнение тонкоигольной аспирационной биопсии и наличие полной медицинской документации. В исследование не включались пациенты с диффузными заболеваниями щитовидной железы без узловых образований, а также случаи с неполными диагностическими данными.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее ультразвуковое исследование щитовидной железы с оценкой узлов по системе TI-RADS, тонкоигольную аспирационную биопсию под ультразвуковым контролем и, при необходимости, последующее гистологическое исследование операционного материала. При ультразвуковом исследовании оценивались основные характеристики узловых образований: экзогенность, структура, контуры, наличие микрокальцинатов, форма узла и особенности васкуляризации.

Критерием диагностической ошибки считалось несоответствие результатов ультразвукового заключения данным цитологического или гистологического исследования, а также неправильная интерпретация ультразвуковых признаков или неверное определение показаний к проведению биопсии.

В результате проведённого анализа установлено, что диагностические ошибки были выявлены у 68 пациентов, что составило 36,6% от общего числа наблюдений. При этом наибольшую долю составили интерпретационные ошибки — 34 случая (50,0%). Методические ошибки были выявлены в 18 случаях (26,5%), технические — в 9 случаях (13,2%), организационные — в 7 случаях (10,3%). Среди интерпретационных ошибок наиболее часто встречалась переоценка гипоехогенности узлов, которая была отмечена в 12 случаях (35,3%). Игнорирование микрокальцинатов выявлено в 8 случаях (23,5%), ошибки в оценке контуров узлов — в 7 случаях (20,6%), неправильная оценка формы узла — в 5 случаях (14,7%), а ошибки, связанные с интерпретацией васкуляризации, — в 2 случаях (5,9%).

Сопоставление ультразвуковых данных с морфологическими результатами показало, что из 186 исследованных узлов 158 (84,9%) имели доброкачественный характер, тогда как 28 (15,1%) оказались злокачественными. При анализе диагностической эффективности ультразвукового метода установлено, что число истинно положительных результатов составило 22, истинно отрицательных — 140, ложноположительных — 18, ложноотрицательных — 6. Расчёт диагностических показателей показал, что чувствительность ультразвукового исследования составила 78,6%, специфичность — 88,6%, общая точность метода — 87,1%. Анализ ложноположительных результатов показал, что основными причинами являлись коллоидные узлы с выраженной гипоехогенностью (10 случаев), фиброзные изменения ткани щитовидной железы (4 случая) и аутоиммунный тиреоидит (4 случая). В структуре ложноотрицательных результатов преобладали случаи отсутствия микрокальцинатов (3 наблюдения), изоэхогенные опухоли (2 наблюдения) и малые размеры узлов (менее 1 см) — 1 наблюдение.

Дополнительный анализ факторов, способствующих возникновению диагностических ошибок, показал, что значимую роль играют стаж работы специалиста менее 5 лет, отсутствие

применения стандартизированных систем оценки риска (TI-RADS), недостаточное качество ультразвукового оборудования и высокая нагрузка на врача.

Таким образом, проведённое исследование продемонстрировало, что ошибки ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы имеют многофакторный характер и в значительной степени обусловлены субъективными факторами, связанными с интерпретацией ультразвуковых признаков. Полученные результаты подтверждают необходимость стандартизации диагностического процесса и повышения квалификации специалистов, что позволит повысить точность диагностики и снизить частоту как ложноположительных, так и ложноотрицательных заключений.

Практические рекомендации.

Для повышения точности ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы и снижения частоты диагностических ошибок необходимо внедрение комплексного подхода.

В первую очередь рекомендуется обязательное использование стандартизированных систем оценки риска, в частности TI-RADS, что позволяет унифицировать интерпретацию ультразвуковых признаков и снизить субъективность заключений.

Важным направлением является строгая стандартизация протоколов ультразвукового исследования, включающая единые требования к описанию размеров узлов, их структуры, эхогенности, контуров, наличия микрокальцинатов и особенностей васкуляризации, а также обязательную оценку регионарных лимфатических узлов.

Не менее значимым фактором является постоянное повышение квалификации специалистов, выполняющих ультразвуковые исследования.

Регулярное обучение, участие в профессиональных школах и мастер-классах способствует снижению количества интерпретационных ошибок и повышению диагностической точности.

Также рекомендуется использование комплексной оценки ультразвуковых признаков, при которой анализируется совокупность характеристик узла, а не отдельные изолированные параметры, что позволяет более объективно оценивать риск злокачественности.

Перспективным направлением является внедрение технологий искусственного интеллекта, способных автоматизировать анализ ультразвуковых изображений, снижать влияние человеческого фактора и повышать воспроизводимость результатов исследования.

Заключение. Ошибки ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы остаются актуальной и значимой проблемой современной клинической практики. Их возникновение обусловлено совокупностью факторов, среди которых ведущую роль играют субъективность интерпретации ультразвуковых изображений, технические ограничения метода и недостаточная стандартизация диагностических протоколов.

Наиболее частыми являются интерпретационные ошибки, связанные с неправильной оценкой эхогенности, контуров и дополнительных ультразвуковых признаков узловых образований.

Снижение частоты диагностических ошибок возможно только при реализации комплексного подхода, включающего стандартизацию ультразвукового исследования, применение систем стратификации риска, повышение квалификации специалистов и внедрение современных цифровых технологий, включая методы искусственного интеллекта.

Таким образом, оптимизация ультразвуковой диагностики узлов щитовидной железы является важным направлением, направленным на повышение качества медицинской помощи и улучшение раннего выявления злокачественных новообразований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Haugen B. R., Alexander E. K., Bible K. C., Doherty G. M., Mandel S. J., Nikiforov Y. E., et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer // *Thyroid*. 2016. Vol. 26(1). P. 1–133. DOI: 10.1089/thy.2015.0020.
2. Durante C., Grani G., Lamartina L., Filetti S., Mandel S. J., Cooper D. S. The diagnosis and management of thyroid nodules // *JAMA*. 2018. Vol. 319(9). P. 914–924. DOI: 10.1001/jama.2018.0898.
3. Tessler F. N., Middleton W. D., Grant E. G., Hoang J. K., Berland L. L., Teefey S. A., et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee // *Journal of the American College of Radiology*. 2017. Vol. 14(5). P. 587–595. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.
4. Russ G., Bonnema S. J., Erdogan M. F., Durante C., Ngu R., Leenhardt L. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules (EU-TIRADS) // *European Thyroid Journal*. 2017. Vol. 6(5). P. 225–237. DOI: 10.1159/000478927.
5. Grani G., Lamartina L., Ascoli V., Bosco D., Biffoni M., Giacomelli L., et al. Reducing unnecessary thyroid biopsy and surgery: validation of a risk-based approach // *Thyroid*. 2019. Vol. 29(1). P. 1–10. DOI: 10.1089/thy.2018.0205.
6. Moon W. J., Baek J. H., Jung S. L., Kim D. W., Kim E. K., Kim J. Y., et al. Ultrasonography and the ultrasound-based management of thyroid nodules: Korean Society of Thyroid Radiology consensus statement // *Korean Journal of Radiology*. 2018. Vol. 19(3). P. 472–486. DOI: 10.3348/kjr.2018.19.3.472.
7. Hoang J. K., Middleton W. D., Farjat A. E., Teefey S. A., Abinanti N., Boschini F. J., et al. Reduction in thyroid nodule biopsy associated with American College of Radiology TI-RADS // *Radiology*. 2018. Vol. 287(1). P. 185–193. DOI: 10.1148/radiol.2017172225.
8. Cosgrove D., Piscaglia F., Bamber J., Bojunga J., Correas J. M., Gilja O. H., et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography // *Ultraschall in der Medizin*. 2018. Vol. 39(2). P. 154–174. DOI: 10.1055/s-0043-118915.
9. Trimboli P., Castellana M., Piccardo A., Romanelli F., Damiani D., Censi S., et al. The role of ultrasound elastography in thyroid nodules: a systematic review and meta-analysis // *Endocrine*. 2020. Vol. 67(1). P. 33–42. DOI: 10.1007/s12020-019-02070-2.
10. Zhang B., Tian J., Pei S., Yao Y., Li Y., et al. Machine learning in thyroid cancer diagnosis: a systematic review // *European Journal of Radiology*. 2021. Vol. 135. P. 109–115. DOI: 10.1016/j.ejrad.2020.109470.